

令和7年度 卒業論文

マーチングバンドにおけるドリル作成支援に向
けた効率的なデータ記述形式に関する研究

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

飯野太尊

2025年1月 提出

概 要

マーチングバンドにおけるドリルの設計図であるドリルシート (コンテ) は, 静的な点情報の集合であり, 初心者にとって実際の動きや音楽との同期タイミングを紙面から直感的に把握することは困難である. また既存のドリル作成支援ソフトウェアは高価であり, 全演奏者の座標を手動で入力する必要があるなど, ユーザにかかる時間的・費用的コストが課題となっている. そこで本研究では, 静的なドリル情報と楽曲データを入力とし, 音楽と連動したドリルアニメーションを生成・可視化するシステムを提案する.

本システムは, マーチングバンド特有の動作規則 (直線移動における歩幅の均等化, 隊形保持のためのインターバル管理, 左右対称性など) に着目し, 入力データの記述コストを最小化するデータ構造を用いる. 具体的には, 隊形の基準となる少数のキープレイヤーの座標のみを JSON 形式で定義し, 中間の演奏者座標を線形補間やベジェ曲線, 対称反転アルゴリズムを用いて自動算出する手法を提案する. これにより, ユーザは数百人規模のドリルであっても, 最小限の記述で効率的にアニメーションを生成することができる. また頻出するブロック隊形やカンパニーフロント等のフォーメーションパターンをパラメータ化し, 数値を変更するだけで多様なフォーメーションの試行錯誤を可能にする機能を実現する.

評価実験および実装の結果, 提案手法を用いることで, 全座標を手動入力する従来手法と比較して大幅に少ない情報量で複雑なドリルを再現できることを確認した. 本システムにより, 初心者が動きのイメージを容易に掴める環境を提供するとともに, ドリル設計における試行錯誤の効率化に貢献する. 今後は, より直感的な

ii

再生制御機能の実装や, 3次元的な身体動作の表現が課題である.

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	5
2.1 マーチングバンドに関する関連研究	5
2.2 フォーメーションに関する関連研究	6
2.3 その他の関連研究	7
第3章 マーチングバンドに関する分析	9
3.1 分析したデータ	9
3.2 マーチングバンドの基本的な動き方や特徴	10
3.2.1 移動に関する特性	10
3.2.2 集団行動とインターバルの保持	10
3.2.3 フォーメーションの対称性	10
3.3 マーチングバンドのドリルのパターン分析	11

3.3.1	頻出するフォーメーション	11
3.3.2	分析のまとめ	15
第4章	提案手法	17
4.1	システムの概要	17
4.2	データ記述の設計方針	18
4.2.1	方針1: グループ化による集団の抽象化	18
4.2.2	方針2: 対称操作によるデータの削減	18
4.2.3	方針3: パラメーター制御による形状の可変性	18
4.3	入力データ	19
4.3.1	全演奏者の座標を入力したJSONファイル	19
4.3.2	方針1: 演奏者のグループ化を実装したJSONファイル	21
4.3.3	方針2: 左右対称となるグループをペアにしたJSONファイル	24
4.3.4	方針3: 試行錯誤を支援するパラメーター記述方式の提案	26
4.3.5	ブロック隊形のパラメーター定義	26
4.3.6	レイアウトパターンの定義	28
4.4	ドリルデータの自動展開プロセス	30
4.4.1	データ構造の抽象化と事前処理	30
4.4.2	グループ座標の自動補完アルゴリズム	30
4.4.3	座標の対称化と依存関係の解決	31
4.5	ドリルアニメーションの生成	32
4.5.1	アニメーション生成の基本原則	32
4.5.2	タイムラインの構築と遷移動作の生成	32
4.5.3	線形補間による中間座標の算出	33
4.5.4	BPMに基づいた時間管理	33
4.5.5	視覚的フィードバックと色分けロジック	34

第5章 実行結果	35
5.1 ファイルの展開とドリルアニメーションの実行結果	35
5.1.1 JSON ファイルの展開	35
5.1.2 生成されたドリルアニメーションの実行結果	36
5.2 パラメーター変更による試行錯誤の実行結果	38
5.3 記述量と修正コストの比較	39
第6章 結 論	45
参考文献	47

目次

1.1	ドリルシートのイメージ図 (出典: Wikipedia)	2
3.1	実際のドリルでブロック形成をしている場面 (10年間の映像から抜粋)	12
3.2	実際のドリルでアーク形成をしている場面 (10年間の映像から抜粋)	13
3.3	実際のドリルでカンパニーフロントをしている場面 (10年間の映像 から抜粋)	14
3.4	実際のドリルでテーマに関する図形を形成をしている場面 (10年間 の映像から抜粋)	14
4.1	ドリルアニメーションシステムの概要	17
4.2	全演奏者の座標を入力した JSON ファイル	20
4.3	グループ化を用いた JSON ファイル	23
4.4	左右対称化を用いた JSON ファイル	25
4.5	ブロック隊形をパラメーター定義した JSON ファイル	27
4.6	レイアウトパターンを定義した JSON ファイル	29
5.1	入力ファイルを展開したファイル	36
5.2	全演奏者入力 ver	37
5.3	グループ化 ver	37
5.4	左右対称性 ver	37
5.5	3つのファイルを用いた実行結果の比較	37
5.6	左右非対称のドリルの実行結果 (一部抜粋)	37

5.7	実際のドリルで採用されているブロック隊形	38
5.8	ブロック隊形のパラメータを変えた結果	38
5.9	実際のドリルで採用されている格子状隊形	39
5.10	行ごとのレイアウトのパラメータを変えた結果	39
5.11	ブロック隊形 (Level 1)	40
5.12	ブロック隊形 (Level 2)	41
5.13	ブロック隊形 (Level 3)	42

表 目 次

3.1	10年分のドリルデータから得たブロック隊形の割合	12
3.2	10年分のドリルデータから得たアーク隊形の割合	13

第1章 序 論

1.1 背景

マーチングバンドとは、吹奏楽活動のひとつの演奏形態として、演奏しながらその演奏曲の曲想に合った動きを加えたもので、ときにはダンスチームやカラーガードなどで行進するバンドのことである。具体的にはフットボールのハーフタイムショーを行うスクールバンドや青少年教育団体として発展してきたドラム・アンド・ビューグル・コーなど幅広い種類のバンドをマーチングバンドという。またドリルとは、隊列を組み、歩きながら演奏・演技することを意味し、軍隊での基礎的動作の反復訓練からこの名称で呼ばれるようになった。日本では今日でもマーチングバンドの動き方のデザインをドリルと称する。

これらの動きを指示するために、一般的に図 1.1 に示すようなドリルシート(コンテ)と呼ばれる設計図が用いられる。ドリルシートは各拍(カウント)における演奏者の配置を点として記したものであるが、あくまで静的な情報の集合に過ぎない。そのため、点と点の間をどのように移動するのか、速度や歩幅はどうあるべきか、音楽と動きがどう連動するのかといった動的な情報を、紙面から直感的に把握することは極めて困難である。そのため特に経験の浅い初心者にとってドリルのイメージを掴むことは高いハードルとなり、指導者と演奏者の間で動作イメージの認識にズレが生じる大きな要因となっている。

この課題を解決するために3DCGを用いてドリルを可視化する既存ソフトウェア(Pyware3Dなど)が存在するが、その多くは高価である。加えて、全演奏者の全フォーメーションにおける座標などを個別に手動入力する必要があるため、1つの

ショーを作成するために膨大な時間と労力を要するという課題がある。

図 1.1: ドリルシートのイメージ図 (出典: Wikipedia)

1.2 目的

本研究の目的は、マーチングバンド特有の規則性や頻出するフォーメーションパターンを分析し、その結果に基づいた効率的なデータ記述形式を提案するとともに

に、記述されたデータからドリルアニメーションを生成するシステムを開発することである。具体的には、マーチングバンドのドリルにおいてグループ単位で動くことや一定の間隔を保つなどといった規則性に着目し、必要最小限の入力情報(キープレイヤーの座標など)から全体のアニメーションを補間・生成する手法を提案する。これにより、既存ソフトの課題であった入力の手間と時間を大幅に削減する。また本システムを用いることで、初心者が動きのタイミングや速度を直感的に掴めるようになり、練習効率の向上や指導者との円滑なイメージ共有が可能となる。さらに記述コストの低下により修正や変更が容易になるため、設計者が納得のいくまで多様なフォーメーションを試行錯誤できる創造的な環境を実現することも本研究の目的である。

第2章 関連研究

2.1 マーチングバンドに関する関連研究

マーチングバンドに関する研究には、マーチングバンドの経験者と未経験者のステップ動作を比較分析している研究がある [1]. 本研究は個人の足踏み動作の微細なタイミング分析に留まっており、ドリルやフォーメーションに関する研究とは異なる.

またマーチングバンドの動作解析に関する研究がある [2]. この研究はビデオカメラで撮影した演奏映像から特定の演奏者を追跡し、理想の移動経路との誤差を軽量・可視化するシステムを提案している. そのためこの研究は可視化という部分では同じではあるが、可視化するものが特定の演奏者の移動経路の誤差のため本研究とは異なる.

他にもマーチングバンド特有の動作が身体にどのような負荷をかけるかに関する研究がある [3]. この研究はマーチング特有の歩き方であるストレートレッグ歩行や楽器の保持が体幹の動きや筋肉の活動にどう影響するかを明らかにすることを目的とし、三次元動作解析および表面筋電図を用いた計測を行なったものである. そのためマーチングバンドに関する研究ではあるものの、ドリルとは全く関連がなく別分野の研究となっている.

2.2 フォーメーションに関する関連研究

フォーメーションに関する研究だとサッカーの味方のフォーメーションのみを可視化する研究がある [4]. この研究ではフォーメーションを可視化するという部分では同じであるが, チーム全体のフォーメーションを可視化し評価するという部分で, TIN(ドロネー三角形) という距離が近い3つの頂点から選手の位置関係进行评估している. 本研究とは, TIN は用いないという点やフォーメーションを評価することはないという点で異なる.

またバドミントンのダブルスにおけるフォーメーションを評価する研究がある [5]. この研究はフォーメーションに関する研究ではあるが, 深層学習を用いてフォーメーションを評価するのみであった. 本研究ではフォーメーションを評価するのではなく, ドリルアニメーションを生成し, ドリルのイメージを掴んでもらうという点や深層学習は一切用いないという部分で異なる.

ダンスの分野では, フォーメーションの移動を支援するシステムの研究がある [6] がある. この研究は, 実際の練習に近い感覚で一人でもフォーメーション移動の練習ができるシステムを提案している. 本システムは, 大型ディスプレイを鏡に見立て, 自分の姿と3DCGで他の人の姿を同時に表示するというものである. 本研究とはフォーメーションの移動を支援するのではなく, ドリルのイメージを掴むことの支援である点や実装でUnityを用いている点で異なる.

その他にも, 鳥の群れや動物の群れ, 魚の群れのような複雑な集団行動をコンピュータ上で再現する研究がある [7]. この研究は, 鳥や魚の集団の動きをコンピュータ上でシミュレーションし, 可視化するというもので, 個々のオブジェクトが位置情報と速度を持っているという部分は共通していたが, 3次元空間においてシミュレーションしたものであるという点や集団行動を再現するため, 綺麗な直線や幾何学模様を作ることにはしないという点で本研究とは異なる.

ロボットの分野でもフォーメーションに関する研究があった [8]. この研究は複数の移動ロボットに対して移動するための様々な制御手法を調査・比較している

ものであり、ロボットが直線や円などのフォーメーションを作って移動するという部分や先頭のロボットに後続のロボットが続くという制御手法とマーチングバンドのフォロー・ザ・リーダーという動き方があるという部分で似ていた。しかし実際のロボットがセンサで周囲を見て動きを判断し、衝突せずに移動するという部分やリアルタイム性や通信遅延への対応が重視されるという部分では異なる。

さらにCG分野でユーザが書いた閉曲線を解析し、その内部に群衆を配置するという研究もあった [9]。この研究はスケッチすることで文字やドーナツ型など形を自由に指定することができ、人数が増減しても形に合わせて密度を自動調整することができるシステムを作成している。本研究の共通点としては、スケッチ入力を用いて幾何学的図形や複雑なフォーメーションを作成している部分である。異なる点としては、スケッチで描いた領域内にあることが最優先なため個々がどこに立つのかは計算機任せな部分に対して、本研究は指定された座標に配置することが最優先であるということである。

2.3 その他の関連研究

マーチングバンドやフォーメーションに関する研究ではないが、音楽と動きに関する研究がある [10]。この研究は映像を入力して、それに合った音楽をAIが自動で生成する Vision-to-Music 技術に関する調査を行なったものである。客観評価では、音楽的な特徴や映像と音楽の関連性を数値で測る FAD や CLAP Score という指標を用いており、もっと明るい曲調という要求やバイオリンの音色という要求に答えるような制御が難しいという結果が出ている。

また吹奏楽関連の研究では、複数の健康人に吹奏楽曲を同時聴取させた場合の心拍変動について調査した研究がある [11]。この研究は実際の演奏会や鑑賞環境に近い状況での心拍変動 (HRV) を明らかにすることを目的とし、耳たぶから脈派を測定する実験を行っている。結果としては、交感神経の活動を抑え、リラックスや集

中に近い状態をもたらすことが確認されている。

第3章 マーチングバンドに関する 分析

本節では、マーチングバンドの全国大会 10 年分の映像を分析して得られたドリルにおける基本的な動き方や特徴、よく用いられているフォーメーションのパターンについて述べる。これらの分析結果は、第 4 章で提案する手法のデータ構造設計および補間アルゴリズムの根拠となるものである。

3.1 分析したデータ

マーチングバンドのドリルには正解がないため、作成者の創造力によって全く異なるドリルが作成される。しかしレベルの高い団体においては、ドリルにおいていくつかのパターンが存在すると考えられる。そこで本研究では、マーチングバンド全国大会において金賞やグランプリ (文部科学大臣賞) 受賞歴を多数持ち、筆者の母校である埼玉栄高等学校マーチングバンド部の全国大会 10 年分の映像を分析した。具体的なデータセットの詳細は以下の通りである。

- **分析対象映像:** 2011 年度から 2021 年度までの 10 年間 (ただし 2020 年はコロナ禍であったため除く)
- **編成規模:** 1 大会あたり約 100 120 名ほど (大編成)
- **ショー編成:** 1 大会あたり約 8 分間 (オープニング, バラード, パーカッションソロ, エンディングの 4 部構成)

- **データ総数:** 1大会あたりのフォーメーション変化は約100前後. 10年分で合計約1000フォーメーション.

3.2 マーチングバンドの基本的な動き方や特徴

3.2.1 移動に関する特性

分析対象としたドリルの映像において、演奏者が現在のポイントから次のポイントへ移動する際の軌道を確認したところ、大半の動作において直線移動であることが確認された。移動の際には「指定された拍数(カウント)で移動すること」と「歩幅を均等にする」との2点が原則として求められる。フォーメーションが円であり、その円に沿って移動(ローテーション)する場合や先頭の演奏者の軌跡を辿る(フォロー・ザ・リーダー)変則的な動きも一部存在するが、基本的には始点と終点を最短距離で移動する。

3.2.2 集団行動とインターバルの保持

ドリルの構成を分析すると、演奏者が完全に独立してランダムに動くケースは稀であり、数名から数十名のパートやグループ単位で動く傾向が強く見られた。また視覚的に美しいフォーメーションを形成するために、グループ内で隣り合う演奏者間の間隔(インターバル)を均等に保つことが確認できた。

3.2.3 フォーメーションの対称性

ドリルデザインでは、フィールドのセンターラインを軸とした左右対称なフォーメーションを取り入れる場合がある。これは視覚的な安定感を与えるだけでなく、観客に対して音響的なバランスを均等に届ける効果もある。そのため1曲のドリル

が最初から最後まで左右対称であるドリルもあれば、1曲の中で数回左右対称であるフォーメーションを採用している場合が確認できた。

3.3 マーチングバンドのドリルのパターン分析

3.3.1 頻出するフォーメーション

全国大会の映像から頻出するフォーメーションを分析した結果、以下のパターンを見つけることができた。

- 管楽器によるブロック形成

10年間の映像分析において、多くの年度で高頻度で観測された基本隊形の1つである。表3.1に、各年度のショー編成(M1 M3およびPercussion Solo)におけるブロック隊形の使用割合を示す。これを見ると、特にオープニングであるM1や視覚的なインパクトが求められるPercussion Soloにおいて、使用率が60%を超える年度が散見される。これはブロック隊形などの固まったフォーメーションが、力強い演奏に繋がるために採用されていると考えられる。またブロックは長方形や正方形だけでなく、菱形や斜め方向の矩形など多様な変形が存在することやブロック形状を維持したままの回転動作なども多用される傾向が確認できた。

表 3.1: 10年分のドリルデータから得たブロック隊形の割合

年	M1(オープニング)	M2(バラード)	Percussion Solo	M3(エンディング)
2011	25%	30%	40%	15%
2012	60%	60%	75%	85%
2013	20%	15%	0%	15%
2014	60%	20%	90%	85%
2015	80%	20%	65%	60%
2016	60%	10%	80%	60%
2017	30%	55%	40%	35%
2018	45%	10%	60%	25%
2019	60%	20%	25%	80%
2021	40%	20%	0%	0%

図 3.1: 実際のドリルでブロック形成をしている場面 (10年間の映像から抜粋)

- 管楽器によるアーク形成 (曲線)

次にブロック形成と同じく多くの年度で高頻度に観測されたアークによる隊形である。表 3.2 の使用割合を見ると、M2(主にバラードなどのゆったりした曲調)において、ほぼ全ての年度で 50%を超えており、90%に達する年度も確認された。このことから静かで美しい旋律を表現する場面においては、直線的なブロックよりも曲

線的なアークが好んで採用される傾向が明らかである。また全員で一本の巨大な弧を描くパターンの他、ハイブラスとローブラスで異なるアークを形成する多重構造や、チューバ等の大型楽器のみがアークを作り、他パートがブロックを形成するといった複合的な配置も確認できた。

表 3.2: 10年分のドリルデータから得たアーク隊形の割合

年	M1(オープニング)	M2(バラード)	Percussion Solo	M3(エンディング)
2011	70%	60%	25%	40%
2012	25%	55%	25%	15%
2013	25%	80%	40%	60%
2014	35%	75%	0%	10%
2015	15%	75%	15%	30%
2016	60%	70%	20%	15%
2017	40%	50%	20%	30%
2018	40%	75%	30%	40%
2019	30%	70%	40%	35%
2021	40%	90%	85%	20%

図 3.2: 実際のドリルでアーク形成をしている場面 (10年間の映像から抜粋)

- カンパニーフロント

カンパニーフロントとは、ショーのクライマックスにおいて、演奏者全員がフィールドの横幅いっぱいに一列、あるいは緩やかな曲線状に並び、聴衆に向かって前進する演出である。聴覚的な迫力と音響的な圧力を最大化する効果があり、分析した多くの年度においてショーの終盤に採用されていた。このカンパニーフロントに関しては10年分のショーの中で9回使われていたことから、クライマックスの場面でほとんど用いられていることがわかった。

図 3.3: 実際のドリルでカンパニーフロントをしている場面 (10年間の映像から抜粋)

- テーマを象徴する図形形成

その年のショー・コンセプトを視覚的に表現する目的で使用される。例えば宇宙がテーマであれば「星形」、春がテーマであれば「花卉」などが挙げられる。これらは楽曲のファーストプッシュ(最初の盛り上がり)の前後など、印象的な場面で一時的なアクセントとして導入される傾向があった。

図 3.4: 実際のドリルでテーマに関する図形を形成をしている場面 (10年間の映像から抜粋)

3.3.2 分析のまとめ

本章における10年間の映像分析の結果、マーチングバンドのドリル構成に関して以下の知見が得られた。

1. **ブロックやアーク隊形の割合:** 全フォーメーションのうち、ブロック (平均約40%) とアーク (平均約50%) を合わせると大半はブロックやアークの組み合わせで構成されている。
2. **規則性の存在:** カンパニーフロントのようなほとんどの年度で採用されているパターンやシンメトリー構成が見られ、多くのフォーメーションが規則性 (等間隔, 対称性など) を持っている。

以上のことから、ドリル作成において全演奏者の座標を網羅的に記述する必要性は低く、「形状の特徴」や「対称性」、「端点(キープレイヤー)」を利用してデータを圧縮・生成するアプローチが極めて有効であると結論づけられる。次章では、これらの分析結果に基づき、記述コストを最小化しつつ多様なフォーメーションを表現可能なデータ記述方式を提案する。

第4章 提案手法

4.1 システムの概要

本研究では、楽曲と複数のフォーメーション情報 (JSON ファイル) を入力とし、マーチングバンドにおけるドリルをアニメーションとして生成することで初心者に対してドリルのイメージを掴むことを目的とする。またその際に入力するデータとして全演奏者に対する座標を入力すると時間と労力を要するため、第3節で述べたマーチングバンドに関する分析結果から記述量を削減するデータ記述方式を提案する。提案手法の全体像を図 4.1 に示す。

図 4.1: ドリルアニメーションシステムの概要

4.2 データ記述の設計方針

前章の分析により、マーチングバンドのドリルには、「集団行動による等間隔性の保持」、「左右対称性の多用」、「幾何学的形状(ブロック・アーク)の頻出」という3つの特徴があることが明らかになった。これらの知見に基づき、本研究では以下の3つの設計方針に従ってマーチングバンドのドリルにおけるブラス(金管楽器)のみのデータ記述形式を提案する。

4.2.1 方針1: グループ化による集団の抽象化

第3.2節で確認された集団行動およびインターバルの保持という特性に基づき、演奏者をグループとして扱い、その形状を決定する最小限の制御点(キープレイヤー)のみを記述する方式を採用する。具体的には、各グループの両端の座標のみを入力データとして与え、中間の演奏者座標は線形補間によって自動算出する。これにより、全座標を記述する場合と比較してデータ量を大幅に圧縮可能とする。

4.2.2 方針2: 対称操作によるデータの削減

第3.2節で確認されたフォーメーションの対称性に基づき、対称関係にあるグループをペアとして定義する仕組みを導入する。具体的には、片側のグループ座標のみを記述し、もう一方の座標はセンターライン(Y軸)に対する鏡像変換によって自動生成する。この方針により、シンメトリーな場面において記述コストを半減させる。

4.2.3 方針3: パラメーター制御による形状の可変性

第3.3節のパターン分析において、ドリルの大半がブロックやアークで構成されていることが明らかとなった。そこで、これらの定型フォーメーションに対しては、座標を直接記述するのではなく、「間隔」「角度」「列数」といった形状パラメーター

によって定義する方式を提案する。これにより、効率的な記述が可能になるだけでなく、パラメーターの数値を変更するだけで形状の微調整が可能となり、フォーメーションの試行錯誤のコストを低減できる。

4.3 入力データ

本システムは、ドリルを生成するために楽曲と演奏者のフォーメーションを定義した JSON ファイルの 2 種類のデータを入力として受け取る。

4.3.1 全演奏者の座標を入力した JSON ファイル

- **楽曲ファイル (.mp3):** ドリルの動きと同期させるための音源。
- **フォーメーション定義ファイル (.json):** ドリルの構成要素を定義するファイル。JSON 形式を採用し、以下の主要な要素から構成される。
 - **グリッド設定 (grid):** フィールドの描画に関する設定。
 - * width, height: フィールド全体の横幅と縦幅。
 - * major_step: 太いグリッド線の間隔。
 - * minor_step: 細かいグリッド線 (点線) の間隔。
 - **演奏者定義 (players):** 登場する全演奏者のリスト。配列形式で記述され、以下の属性を持つ。
 - * id: 演奏者ごとの識別子 (例: Tp1, Tu7)。
 - * instrument_id: 楽器の種類 ID (例: trumpet, tuba)。
 - **フォーメーション定義 (formation):** 時系列順に並んだ隊形情報のリスト。各フォーメーションは以下の情報を持つ。
 - * id: フォーメーションの識別子 (例: formation1)。

- * bpm: このフォーメーションへ移動・動作する際のテンポ.
- * duration_counts: 到着後にその場で停止 (ホールド) する拍数.
- * transition_counts: このフォーメーションへ移動する際にかかる拍数.
- * player_positions: 各演奏者のIDと座標データのペア (例: "Tp1": [1, 1]). ここで全演奏者の座標が定義される.

```

{
  "id": "formation5",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 0,
  "transition_counts": 6,
  "player_positions": {
    "Tp1": [-9, 7.375], "Tp2": [-9, 8.75], "Tp3": [-9, 6], "Tp4": [-2.5, 11.5],
    "Tp5": [-2.5, 8.75], "Tp6": [-2.5, 10.125], "Tp7": [-2.5, 6], "Tp8": [-2.5, 7.375],
    "Tp9": [2.5, 7.375], "Tp10": [2.5, 6], "Tp11": [9, 8.75], "Tp12": [2.5, 8.75],
    "Tp13": [2.5, 10.125], "Tp14": [9, 6], "Tp15": [9, 11.5], "Tp16": [9, 7.375],
    "Tp17": [2.5, 11.5], "Tp18": [9, 10.125],

    "Es1": [-9, 11.5], "Es2": [-9, 10.125],

    "Fh1": [-9.5, -10], "Fh2": [-8, -10], "Fh3": [-11, -10], "Fh4": [-12.5, -10],

    "Me1": [-14, -5], "Me2": [-8, 0], "Me3": [-12.5, -5], "Me4": [-15.5, -5],
    "Me5": [-12.5, 0], "Me6": [-11, 0], "Me7": [-17, -5], "Me8": [-17, 5],
    "Me9": [-9.5, 0], "Me10": [-12.5, 5], "Me11": [-14, 5], "Me12": [-15.5, 5],

    "Eu1": [3.8, -13.45], "Eu2": [2.5, -10.6], "Eu3": [-2.5, -8.7], "Eu4": [-5.1, -14.4],
    "Eu5": [2.5, -3], "Eu6": [2.5, -6.8], "Eu7": [-2.5, -12.5], "Eu8": [-2.5, -4.9],

    "Br1": [12.5, -10], "Br2": [15.5, -5], "Br3": [12.5, 0], "Br4": [9.5, 0],
    "Br5": [17, 5], "Br6": [8, 0], "Br7": [9.5, -10], "Br8": [11, 0],
    "Br9": [11, -10], "Br10": [17, -5], "Br11": [15.5, 5], "Br12": [14, 5],
    "Br13": [8, -10], "Br14": [14, -5], "Br15": [12.5, 5], "Br16": [12.5, -5],

    "Tu1": [2.5, -4.9], "Tu2": [2.5, -12.5], "Tu3": [-6.4, -15.35], "Tu4": [6.4, -15.35],
    "Tu5": [5.1, -14.4], "Tu6": [2.5, -8.7], "Tu7": [-3.8, -13.45],
    "Tu9": [-2.5, -3], "Tu10": [-2.5, -6.8], "Tu11": [-2.5, -10.6]
  }
},

```

図 4.2: 全演奏者の座標を入力した JSON ファイル

4.3.2 方針 1: 演奏者のグループ化を実装した JSON ファイル

グループ化と自動補完に対応したデータ構造

本手法では、ドリル作成の効率化を図るため、演奏者をグループ化し中間座標を自動計算する形式の JSON ファイルを採用している。(方針 1) この形式では、グループの両端や主要な点の座標のみを記述することで、直線や曲線のアニメーションを生成できる。仕様は以下の通りである。

- **グリッド設定 (grid):**
 - width, height: フィールド全体の横幅と縦幅.
 - major_step, minor_step: 太いグリッド線と細かい点線の間隔.
- **演奏者定義 (players):** 配列形式で全演奏者を定義する。
 - id: 演奏者の ID (例: Tp1, Tu7).
 - instrument_id: 楽器の種類 ID.
- **フォーメーション定義 (formation):**
 - id: フォーメーション ID.
 - bpm: 移動時のテンポ.
 - duration_counts: 到着後の停止拍数.
 - transition_counts: 移動にかかる拍数.
 - **グループ定義 (group):** 座標補完を行う単位となる演奏者のリスト. (例: "gr1": ["Tp1", "Tp2", "Tp3", "Tp4"])
 - **参照座標 (player_positions):** 各グループの形状を決定する「キーとなる演奏者」の座標のみを定義する. 中間の演奏者の座標は以下のルールに基づいて自動補完される.

1. **直線補間:** グループの**両端**（最初と最後）の演奏者の座標のみを与えた場合、その間を等間隔な直線として補完する.
2. **曲線補間:** 両端に加え、**中間**の演奏者の座標を定義した場合、それらの点を通る滑らかな曲線として配置する.
3. **屈折形状の処理:** 「く」の字型のように鋭角に折れ曲がる隊形は、折れ曲がる頂点でグループを2つに分割し、それぞれを直線として定義することで対応する.

```
{
  "id": "formation5",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 2,
  "transition_counts": 8,
  "group": {
    "gr1": {"players": ["Tu4", "Tu5", "Eu1", "Tu2"]},
    "gr2": {"players": ["Tu3", "Eu4", "Tu7", "Eu7"]},
    "gr3": {"players": ["Tu2", "Eu2", "Tu6", "Eu6", "Tu1", "Eu5"]},
    "gr4": {"players": ["Eu7", "Tu11", "Eu3", "Tu10", "Eu8", "Tu9"]},
    "gr5": {"players": ["Br13", "Br7", "Br9", "Br1"]},
    "gr6": {"players": ["Br16", "Br14", "Br2", "Br10"]},
    "gr7": {"players": ["Br6", "Br4", "Br8", "Br3"]},
    "gr8": {"players": ["Br15", "Br12", "Br11", "Br5"]},
    "gr9": {"players": ["Tp15", "Tp18", "Tp11", "Tp16", "Tp14"]},
    "gr10": {"players": ["Tp17", "Tp13", "Tp12", "Tp9", "Tp10"]},
    "gr11": {"players": ["Tp7", "Tp8", "Tp5", "Tp6", "Tp4"]},
    "gr12": {"players": ["Tp3", "Tp1", "Tp2", "Es2", "Es1"]},
    "gr13": {"players": ["Fh2", "Fh1", "Fh3", "Fh4"]},
    "gr14": {"players": ["Me3", "Me1", "Me4", "Me7"]},
    "gr15": {"players": ["Me2", "Me9", "Me6", "Me5"]},
    "gr16": {"players": ["Me10", "Me11", "Me12", "Me8"]}
  },
  "player_positions": [
    "Tu4": [6.4, -15.35], "Tu2": [2.5, -12.5], "Eu5": [2.5, -3],
    "Tu9": [-2.5, -3], "Eu7": [-2.5, -12.5], "Tu3": [-6.4, -15.35],
    "Br1": [12.5, -10], "Br13": [8, -10],
    "Br10": [17, -5], "Br16": [12.5, -5],
    "Br3": [12.5, 0], "Br6": [8, 0],
    "Br5": [17, 5], "Br15": [12.5, 5],
    "Tp14": [9, 6], "Tp15": [9, 11.5],
    "Tp10": [2.5, 6], "Tp17": [2.5, 11.5],
    "Tp7": [-2.5, 6], "Tp4": [-2.5, 11.5],
    "Tp3": [-9, 6], "Es1": [-9, 11.5],
    "Fh2": [-8, -10], "Fh4": [-12.5, -10],
    "Me3": [-12.5, -5], "Me7": [-17, -5],
    "Me2": [-8, 0], "Me5": [-12.5, 0],
    "Me10": [-12.5, 5], "Me8": [-17, 5]
  ],
}
```

図 4.3: グループ化を用いた JSON ファイル

4.3.3 方針2: 左右対称となるグループをペアにしたJSONファイル

左右対称性を利用した効率的なデータ構造

マーチングバンドのドリルはときに左右対称（シンメトリー）の構成をとることがある。そこで、対称となるグループをペアとして定義し、片側の座標のみを入力することで、もう片側の全座標を自動補完・生成する仕様を採用した。これにより記述量を大幅に削減できる。

- **グリッド設定 (grid) / 演奏者定義 (players):**

- 前述の仕様と同様（フィールドサイズ, グリッド間隔, 各演奏者のIDと楽器定義）。

- **フォーメーション定義 (formation):**

- id, bpm: 基本設定。
- duration_counts, transition_counts: 停止および移動の拍数。
- **グループ定義 (group):** 演奏者のリスト定義。(例: "gr1", "gr2"...).
- **対称ペア定義 (symmetric_groups):** 左右対称関係にあるグループのペア指定。(例: "gr2": "gr1" とした場合, gr1 の動きを反転して gr2 に適用する)。
- **参照座標 (player_positions):** ペアのうち片側（基本的には X 座標が正のエリア）に位置するグループの座標のみを定義する。
 - * **自動生成の仕組み:** 定義された側の座標データを基に形状（直線・曲線）を補完し、その結果を Y 軸 (X=0) に対して反転させることで、対となるグループの全座標を自動計算する。
 - * **補間ルール:**
 - ・ **直線:** 両端の座標のみ指定。

- ・ **曲線**: 両端 + 中間の座標を指定.
- ・ **屈折**: く の字などは2つの直線グループに分割して定義する.

```

{
  "id": "formation5",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 2,
  "transition_counts": 8,
  "symmetric_groups": {
    "gr2": "gr1",
    "gr4": "gr3",
    "gr6": "gr5",
    "gr8": "gr7",
    "gr10": "gr9",
    "gr12": "gr11",
    "gr14": "gr13",
    "gr16": "gr15"
  },
  "group": {
    "gr1": {"players": ["Tu4", "Tu5", "Eu1", "Tu2"]},
    "gr2": {"players": ["Tu3", "Eu4", "Tu7", "Eu7"]},
    "gr3": {"players": ["Tu2", "Eu2", "Tu6", "Eu6", "Tu1", "Eu5"]},
    "gr4": {"players": ["Eu7", "Tu11", "Eu3", "Tu10", "Eu8", "Tu9"]},
    "gr5": {"players": ["Br1", "Br9", "Br7", "Br13"]},
    "gr6": {"players": ["Fh4", "Fh3", "Fh1", "Fh2"]},
    "gr7": {"players": ["Br10", "Br2", "Br14", "Br16"]},
    "gr8": {"players": ["Me7", "Me4", "Me1", "Me3"]},
    "gr9": {"players": ["Br3", "Br8", "Br4", "Br6"]},
    "gr10": {"players": ["Me5", "Me6", "Me9", "Me2"]},
    "gr11": {"players": ["Br5", "Br11", "Br12", "Br15"]},
    "gr12": {"players": ["Me8", "Me12", "Me11", "Me10"]},
    "gr13": {"players": ["Tp14", "Tp16", "Tp11", "Tp18", "Tp15"]},
    "gr14": {"players": ["Tp3", "Tp1", "Tp2", "Es2", "Es1"]},
    "gr15": {"players": ["Tp10", "Tp9", "Tp12", "Tp13", "Tp17"]},
    "gr16": {"players": ["Tp7", "Tp8", "Tp5", "Tp6", "Tp4"]}
  },
  "player_positions": {
    "Tu4": [6.4, -15.35], "Tu2": [2.5, -12.5], "Eu5": [2.5, -3],
    "Br1": [12.5, -10], "Br13": [8, -10],
    "Br10": [17, -5], "Br16": [12.5, -5],
    "Br3": [12.5, 0], "Br6": [8, 0],
    "Br5": [17, 5], "Br15": [12.5, 5],
    "Tp14": [9, 6], "Tp15": [9, 11.5],
    "Tp10": [2.5, 6], "Tp17": [2.5, 11.5]
  }
},

```

図 4.4: 左右対称化を用いた JSON ファイル

4.3.4 方針3: 試行錯誤を支援するパラメーター記述方式の提案

前節までの手法により記述コストの大幅な削減は達成された。しかし、グループ化や左右対称化を用いたとしても、フォーメーションの形そのものを変更する場合(例: ブロックの傾きを変える, 列の間隔を広げる等)には, 再度キープレイヤーの座標を計算し直し, 書き換える必要がある。これはドリルデザインにおける試行錯誤の妨げとなる。そこで本節では, 頻出するフォーメーションパターンに対して, 座標ではなく形状パラメーターによってフォーメーションを定義する新たな記述方式を提案する。

4.3.5 ブロック隊形のパラメーター定義

3.2節の分析で述べた通り, ブロック隊形は最も頻繁に使用されているパターンである。これを「四隅の座標」ではなく, 「基準点・間隔・列数」というパラメーターで定義することで, 数値を変更するだけで形状を調整可能にする(図4.5)。

- 形状定義 (shapes) :

幾何学的アルゴリズムに基づく配置の自動生成定義

- type, group: 形状の種類 (例: block) および適用する演奏者グループの指定
- start: 配置の起点となる基準座標 $[x, y]$
- interval: 演奏者間の配置間隔
 - X 成分を操作することで列間隔 (密度), Y 成分を操作することで行間隔を定義する
 - Y 成分を 0 に設定した場合は「横一列」, X 成分を 0 に設定した場合は「縦一列」の配置となる

- cols: 1列あたりの演奏者数 (列数)

```
{
  "id": "formation15",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 0,
  "transition_counts": 4,
  "symmetric_groups": {},
  "group": {
    "gr1": {
      "players": [
        "Eu8","Eu4","Tp18","Tp14","Tp10","Tp6","Tp2","Fh1","Me4","Me8","Me12",
        "Eu7","Eu3","Tp17","Tp13","Tp9","Tp5","Tp1","Fh2","Me3","Me7","Me11",
        "Eu6","Eu2","Tp16","Tp12","Tp8","Tp4","Es2","Fh3","Me2","Me6","Me10",
        "Eu5","Eu1","Tp15","Tp11","Tp7","Tp3","Es1","Fh4","Me1","Me5","Me9",
        "Tu11","Tu7","Tu3","Br2","Br4","Br6","Br8","Br10","Br12","Br14","Br16",
        "Tu9","Tu5","Tu1","Br1","Br3","Br5","Br7","Br9","Br11","Br13","Br15"
      ]
    },
    "gr2": {
      "players": ["Tu10","Tu8","Tu6","Tu4","Tu2"]
    }
  },
  "shapes": [
    {
      "type": "block",
      "group": "gr1",
      "start": [10, -7.5],
      "interval": [-1.25, 1.875],
      "cols": 11
    },
    {
      "type": "block",
      "group": "gr2",
      "start": [8.75, 3.75],
      "interval": [-2.5, 0],
      "cols": 5,
      "rows": 1
    }
  ]
}
```

図 4.5: ブロック隊形をパラメーター定義した JSON ファイル

この定義により、例えば interval の値を変更するだけで、全員の配置間隔を均等に広げたり狭めたりすることが可能となる。

4.3.6 レイアウトパターンの定義

カンパニーフロントのような、「行ごとに同じ規則で並ぶ」フォーメーションに対しては、再利用可能な配置パターンを定義する手法を導入した(図 4.6).

- **パターン定義:**

再利用可能な配置パターンを行単位で適用する効率的な定義手法

- **パターン定義 (patterns):** X 軸方向の配置ロジックのテンプレート化
 - start: 配置の起点となる X 座標
 - interval: 隣り合う演奏者間の X 方向の距離
- **行定義 (rows):** グループ, パターン, 垂直位置の統合
 - group: 配置対象となる演奏者グループ
 - pattern: patterns で定義したテンプレートの参照 (例: pattern_A)
 - y: その行が配置される固定の Y 座標

```
{
  "id": "formation1",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 2,
  "transition_counts": 4,
  "group": {
    "gr1": {"players": ["Tp11", "Tp6", "Tp3", "Tp1", "Es1"]},
    "gr2": {"players": ["Tp14", "Tp10", "Tp7", "Tp2", "Es2"]},
    "gr3": {"players": ["Tp13", "Tp9", "Tp4", "Fh4", "Fh3", "Me3"]},
    "gr4": {"players": ["Tp15", "Tp12", "Tp8", "Fh2", "Fh1", "Me2"]},
    "gr5": {"players": ["Tp18", "Tp5", "Me7", "Me8", "Me4"]},
    "gr6": {"players": ["Tp16", "Tp17", "Me1", "Me6", "Me5"]},
    "gr7": {"players": ["Eu2", "Eu8", "Eu6", "Me11", "Me12", "Br15"]},
    "gr8": {"players": ["Eu4", "Eu3", "Eu1", "Me9", "Me10", "Br16"]},
    "gr9": {"players": ["Tu10", "Tu3", "Eu5", "Br7", "Br14"]},
    "gr10": {"players": ["Tu11", "Tu9", "Eu7", "Br3", "Br8"]},
    "gr11": {"players": ["Tu8", "Tu1", "Tu4", "Br5", "Br10", "Br13"]},
    "gr12": {"players": ["Tu5", "Tu6", "Tu2", "Br2", "Br6", "Br11"]},
    "gr13": {"players": ["Tu7", "Br1", "Br4", "Br9", "Br12"]}
  },
  "layout_definitions": {
    "patterns": {
      "pattern_A": {"start": 15, "interval": -7.5},
      "pattern_B": {"start": 18.75, "interval": -7.5},
      "pattern_C": {"start": 11.25, "interval": -7.5}
    },
    "rows": [
      {"group": "gr1", "pattern": "pattern_A", "y": -13.75},
      {"group": "gr2", "pattern": "pattern_A", "y": -11.25},
      {"group": "gr3", "pattern": "pattern_B", "y": -8.75 },
      {"group": "gr4", "pattern": "pattern_B", "y": -6.25 },
      {"group": "gr5", "pattern": "pattern_A", "y": -3.75 },
      {"group": "gr6", "pattern": "pattern_A", "y": -1.25 },
      {"group": "gr7", "pattern": "pattern_B", "y": 1.25 },
      {"group": "gr8", "pattern": "pattern_B", "y": 3.75 },
      {"group": "gr9", "pattern": "pattern_A", "y": 6.25 },
      {"group": "gr10", "pattern": "pattern_A", "y": 8.75 },
      {"group": "gr11", "pattern": "pattern_B", "y": 11.25 },
      {"group": "gr12", "pattern": "pattern_B", "y": 13.75 },
      {"group": "gr13", "pattern": "pattern_C", "y": 15.625}
    ]
  }
},
```

図 4.6: レイアウトパターンを定義した JSON ファイル

4.4 ドリルデータの自動展開プロセス

本システムでは, JSON ファイルの記述量を軽減するため, 最小限のキープレイヤー情報から全演奏者の座標を算出する展開スクリプトを実装している. 本節では, JSON ファイルのデータ構造とその展開アルゴリズムの詳細について述べる.

4.4.1 データ構造の抽象化と事前処理

入力データとなる JSON ファイルは, 全座標を保持する冗長なデータ構造を避け, フォーメーションの骨組みとなるキープレイヤーの座標, 演奏者のグループ定義, および対称関係の定義の3層で構成される. 展開スクリプトは, まず座標が明示されたプレイヤーを `key_players` として識別し, これらを基準点として欠落している中間の座標を以下の手法で補完する.

4.4.2 グループ座標の自動補完アルゴリズム

グループ化された演奏者リストに対し, 定義されているキープレイヤーの数に応じて, 動的に補間手法を選択する.

直線補間

グループ内で始点 P_{start} と終点 P_{end} の2名のみが定義されている場合, その間を等間隔に配置する. グループ内の総演奏者数を N とし, 始点から i 番目 ($0 \leq i < N$) の演奏者の座標 $P(i)$ は, 線形補間の考え方に基づき, 以下の式 (4.1) で算出される.

$$P(i) = P_{start} + (P_{end} - P_{start}) \times \frac{i}{N-1} \quad (4.1)$$

ここで, 除数 $N-1$ は区間の数を表し, これにより全演奏者が始点と終点の間に均等なインターバルで配置されることが保証される.

2次ベジェ曲線を用いた曲線（アーク）補間

3名のキープレイヤー（始点 P_0 , 中間点 P_{mid} , 終点 P_2 ）が定義されている場合, これらを厳密に通過する2次ベジェ曲線 $B(t)$ を生成する. 通常のベジェ曲線は制御点 P_1 を直接指定するが, 本システムでは設計の直感性を高めるため, 以下の2段階のプロセスを経て座標を決定する.

1. **制御点の逆算処理:** 曲線がパラメータ $t = 0.5$ のタイミングで P_{mid} を通過するように, 制御点 P_1 を逆算する. 式 (4.2) は, $t = 0.5$ を代入して整理したものである.

$$P_1 = 2P_{mid} - \frac{P_0 + P_2}{2} \quad (4.2)$$

これにより, 設計者はアークの頂点を指定するだけで, 数学的に整合性の取れた曲線を定義できる.

2. **座標の離散化算出:** 算出された P_1 を用い, グループ内の各演奏者の順序に対応するパラメータ $t \in [0, 1]$ を式 $t = i/(N - 1)$ により求める. 各演奏者の座標 $B(t)$ は以下の定義式に従って算出される.

$$B(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2(1 - t)t P_1 + t^2 P_2 \quad (4.3)$$

4.4.3 座標の対称化と依存関係の解決

左右対称な隊形を生成する `symmetric_groups` の処理において, システムは計算順序の依存関係を自動的に解決する.

2段階の展開順序

計算ミスを防ぐため, 展開プロセスは以下の順序で実行される.

1. **参照元（ソース）の確定**: まずフィールドのセンターライン右側 ($x \geq 0$) に位置する独立したグループの補間をすべて完了させる.
2. **反転コピー（ミラーリング）**: 確定した参照元座標 $P_{src} = (x_{src}, y_{src})$ に対し, 対称ペアとなるプレイヤーに負の符号を与えた $P_{tgt} = (-x_{src}, y_{src})$ を割り当てる.

精度の保持

マーチングの歩幅計算において微小な誤差が累積するのを防ぐため, 本システムでは内部計算に浮動小数点数を用い, 最終出力時にのみ小数点第4位までの丸め処理 (Rounding) を行うことで, 描画時のガタつきを抑制している.

この一連の展開プロセスにより, ユーザーは全演奏者の位置を手動で定義する必要がなくなり, 数名程度のキープレイヤーを配置するだけで, 数百名規模のドリルフォーメーションを瞬時に生成することが可能となっている.

4.5 ドリルアニメーションの生成

4.5.1 アニメーション生成の基本原則

本システムでは, 展開された JSON ファイルの各フォーメーション間を補間することで, 滑らかなアニメーションを生成する. 可視化には Python の描画ライブラリである matplotlib の FuncAnimation を採用した.

4.5.2 タイムラインの構築と遷移動作の生成

アニメーションの最小単位は「1拍 (1カウント)」であり, システム内部では, 「静止 (Hold)」と「移動 (Transition)」の2種類の状態を組み合わせることでタイムライ

ンを構築する.

4.5.3 線形補間による中間座標の算出

あるフォーメーション F_{start} から次のフォーメーション F_{end} へ移動する際, 指定された拍数 $Count$ に基づき, その間の各拍における座標を線形補間によって算出する. 始点座標を P_{start} , 終点座標を P_{end} とした時, 第 i 拍目 ($1 \leq i \leq Count$) における演奏者の座標 $P(i)$ は, 以下の式 (4.4) で定義される.

$$P(i) = P_{start} + (P_{end} - P_{start}) \times \frac{i}{Count} \quad (4.4)$$

この処理を全演奏者に対して実行することで, カクツキのない滑らかな遷移動作の生成を可能にしている.

4.5.4 BPM に基づいた時間管理

マーチングにおいて動きと楽曲の同期は極めて重要である. 本システムでは, 各フォーメーションに設定された BPM から, 1 拍あたりの秒数 T_{Count} を算出し, アニメーションの実行速度を制御する.

$$T_{count} = \frac{60}{BPM} \quad (4.5)$$

移動 (Transition) フェーズにおいては, 視覚的な自然さを優先し, 移動先のフォーメーションに設定された BPM を適用することで, 楽曲のテンポ変化に伴う歩幅と速度の調整を実現している.

4.5.5 視覚的フィードバックと色分けロジック

本システムの大きな特徴として、ドリル設計者が「どの座標を自身で定義し、どの座標がシステムによって自動補完されたか」を直感的に判別できる視覚的フィードバック機能を実装している。描画時、各演奏者の `player_id` を `key_players` (座標明示済みリスト) と照合し、以下のルールに従って色分けを行う。

- **赤色 (Key Player)** : ユーザーが JSON ファイル上で直接座標を定義した基準点.
- **青色 (Interpolated Player)** : システムのアルゴリズム (直線, 曲線補間, 対称化) によって算出された補間点.

この色分けにより、ユーザーはフォーメーションの意図しない崩れが発生した際、どの基準点を修正すべきかを即座に判断することが可能となり、試行錯誤の効率が大幅に向上する。

第5章 実行結果

5.1 ファイルの展開とドリルアニメーションの実行結果

5.1.1 JSON ファイルの展開

本研究では, 全演奏者の座標を入力データとして与えず, 提案するデータ記述形式として「グループ化を用いた JSON ファイル」や「左右対称性を用いた JSON ファイル」, 「パラメーターを用いた JSON ファイル」を展開することで全員分の座標を得る. その後に展開された JSON ファイルからドリルアニメーションを生成する.

本研究で提案するデータ記述形式のファイルを入力データとして展開を行うと, 図 5.1 のような全演奏者の座標を得たファイルに変換される.

```
    "formation": [
      {
        "id": "formation1",
        "bpm": 88,
        "duration_counts": 0,
        "transition_counts": 8,
        "player_positions": {
          "Tp1": [
            -6,
            3
          ],
          "Tp2": [
            -7.5,
            4.5
          ],
          "Tp3": [
            -9,
            7
          ],
          "Tp4": [
            -8,
            6.5
          ],
          "Tp5": [
            -6.5,
            5
          ],
          "Tp6": [
            -7.5,
            6
          ],
          "Tp7": [
            -7.25,
            8.5
          ],
          "Tp8": [
            -9,
            8
          ],
          "Tp9": [
            -5.5,
            4.5
          ],
        ]
      }
    ]
  }
}
```

図 5.1: 入力ファイルを展開したファイル

5.1.2 生成されたドリルアニメーションの実行結果

次に図 5.1 を入力データとしてアニメーションを生成する。

図 5.2: 全演奏者入力 ver

図 5.3: グループ化 ver

図 5.4: 左右対称性 ver

図 5.5: 3つのファイルを用いた実行結果の比較

図 5.5 は 3 パターンの JSON ファイルを展開して全演奏者の座標を得た JSON ファイルを取得した後, その JSON ファイルを入力データとして生成したドリルアニメーションであり, 図 5.3 と図 5.4 において座標を入力した演奏者のみ赤い点で表示されるようになっている. 上の比較画像から分かる通り, グループ化や左右対称化を用いることでより少ない座標数で同じドリルを再現し, 初心者がドリルシートだけでは掴めなかったドリルのイメージを掴むことが可能となる.

図 5.6: 左右非対称のドリルの実行結果 (一部抜粋)

マーチングバンドには左右対称ではないドリルの方が圧倒的に多い. そのためグループ化と左右対称化の両方を用いて左右非対称のドリルも再現した. 図 5.6 から分かるように左右対称のドリルでもそうではないドリルでもより少ない情報で

実際のドリルを再現することが可能である。

5.2 パラメーター変更による試行錯誤の実行結果

パラメーター記述方式を用いることで、座標計算を行うことなく、パラメーターの数値変更のみで多様なバリエーションを生成することができる。

図 5.7: 実際のドリルで採用されているブロック隊形

図 5.7 は実際のドリルで採用されたブロックである。これに対して図 4.5 のパラメータを変えることで図 5.8 のような別のブロックを生成することが可能となる。

図 5.8: ブロック隊形のパラメータを変えた結果

次に行ごとに同じインターバルで並べられているフォーメーションに対して他のパターンを生成する。図 5.9 は実際のドリルで採用されている隊形である。これ

に対して図 4.6 のパラメータを変えることで図 5.10 のような別のフォーメーションを生成することが可能となる。

図 5.9: 実際のドリルで採用されている格子状隊形

図 5.10: 行ごとのレイアウトのパラメータを変えた結果

5.3 記述量と修正コストの比較

比較対象となる記述レベルの定義は以下の通りである。

- **Level 1 (全座標記述)** : 全ての演奏者 (N 名) に対し, 個別の座標 (x, y) を明示的に記述する. グループ化や対称性の概念を持たない.
- **Level 2 (グループ化・対称性利用)** : 演奏者をグループ化し, キープレイヤーの座標のみを記述する手法. 対称関係にあるグループは座標反転により自動計算される.

- Level 3 (提案手法: パラメーター記述): ブロックや円などの幾何学図形と, 間隔 (Interval) 傾き (Slant) などのパラメータを用いてフォーメーションをアルゴリズム的に定義する.

```

{
  "id": "formationA",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 4,
  "transition_counts": 4,
  "player_positions": {
    "Tp11": [4.375,-0.3125], "Tp6": [0.0,-7.8125], "Tp3": [1.875,-2.1875],
    "Tp1": [-0.625,-6.875], "Es1": [0.625,-3.125], "Tp14": [2.5,-5.9375],
    "Tp10": [1.25,-6.875], "Tp7": [3.125,-1.25], "Tp2": [-1.25,-8.75],
    "Es2": [0.0,-5.0], "Tp13": [3.125,-4.0625], "Tp9": [1.875,-5.0],
    "Tp4": [1.25,-4.0625], "Fh4": [-0.625,-4.0625], "Fh3": [-1.25,-5.9375],
    "Me3": [-3.125,-8.75], "Tp15": [5.625,0.625], "Tp12": [3.75,-2.1875],
    "Tp8": [2.5,-3.125], "Fh2": [-1.875,-7.8125], "Fh1": [-2.5,-9.6875],
    "Me2": [-2.5,-6.875], "Tp18": [3.75,-5.0], "Tp5": [0.625,-5.9375],
    "Me7": [-4.375,-9.6875], "Me8": [-5.0,-11.5625], "Me4": [-3.75,-10.625],
    "Tp16": [5.0,-1.25], "Tp17": [4.375,-3.125], "Me1": [-1.875,-5.0],
    "Me6": [-3.75,-7.8125], "Me5": [-3.125,-5.9375], "Eu2": [6.25,-0.3125],
    "Eu8": [6.25,-3.125], "Eu6": [7.5,0.625], "Me11": [-5.625,-10.625],
    "Me12": [-6.25,-12.5], "Br15": [-3.125,-3.125], "Eu4": [5.0,-4.0625],
    "Eu3": [5.625,-2.1875], "Eu1": [6.875,1.5625], "Me9": [-4.375,-6.875],
    "Me10": [-5.0,-8.75], "Br16": [-3.75,-5.0], "Tu10": [8.75,7.1875],
    "Tu3": [6.25,2.5], "Eu5": [8.125,2.5], "Br7": [1.875,0.625],
    "Br14": [-2.5,-4.0625], "Tu11": [8.75,4.375], "Tu9": [9.375,6.25],
    "Eu7": [6.875,-1.25], "Br3": [4.375,2.5], "Br8": [1.25,-1.25],
    "Tu8": [6.25,5.3125], "Tu1": [6.875,4.375], "Tu4": [1.25,1.5625],
    "Br5": [3.125,1.5625], "Br10": [0.0,-2.1875], "Br13": [-1.875,-2.1875],
    "Tu5": [8.125,5.3125], "Tu6": [3.75,3.4375], "Tu2": [-1.25,-0.3125],
    "Br2": [5.0,1.5625], "Br6": [2.5,-0.3125], "Br11": [-0.625,-1.25],
    "Tu7": [7.5,3.4375], "Br1": [5.625,3.4375], "Br4": [3.75,0.625],
    "Br9": [0.625,-0.3125], "Br12": [-1.25,-3.125], "B10": [-11.5848,11.317]
  }
}

```


図 5.11: ブロック隊形 (Level 1)

```

{
  "id": "formationA",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 4,
  "transition_counts": 4,
  "group": {
    "gr1": {"players": ["Eu8", "Eu4", "Tp18", "Tp14", "Tp10", "Tp6", "Tp2", "Fh1", "Me4", "Me8",
    "gr2": {"players": ["Eu7", "Eu3", "Tp17", "Tp13", "Tp9", "Tp5", "Tp1", "Fh2", "Me3", "Me7",
    "gr3": {"players": ["Eu6", "Eu2", "Tp16", "Tp12", "Tp8", "Tp4", "Es2", "Fh3", "Me2", "Me6",
    "gr4": {"players": ["Eu5", "Eu1", "Tp15", "Tp11", "Tp7", "Tp3", "Es1", "Fh4", "Me1", "Me5",
    "gr5": {"players": ["Tu11", "Tu7", "Tu3", "Br2", "Br4", "Br6", "Br8", "Br10", "Br12", "Br1",
    "gr6": {"players": ["Tu9", "Tu5", "Tu1", "Br1", "Br3", "Br5", "Br7", "Br9", "Br11", "Br13",
    "gr7": {"players": ["Tu10", "Tu8", "Tu6", "Tu4", "Tu2"]}
  },
  "player_positions": {
    "Eu8": [6.25, -3.125], "Me12": [-6.25, -12.5],
    "Eu7": [6.875, -1.25], "Me11": [-5.625, -10.625],
    "Eu6": [7.5, 0.625], "Me10": [-5, -8.75],
    "Eu5": [8.125, 2.5], "Me9": [-4.375, -6.875],
    "Tu11": [8.75, 4.375], "Br16": [-3.75, -5],
    "Tu9": [9.375, 6.25], "Br15": [-3.125, -3.125],
    "Tu10": [8.75, 7.1875], "Tu2": [-1.25, -0.3125]
  }
}

```


図 5.12: ブロック隊形 (Level 2)

```

{
  "id": "formationA",
  "bpm": 132,
  "duration_counts": 4,
  "transition_counts": 4,
  "group": {
    "gr1": {
      "players": [
        "Eu8","Eu4","Tp18","Tp14","Tp10","Tp6","Tp2","Fh1","Me4","Me8","Me12",
        "Eu7","Eu3","Tp17","Tp13","Tp9","Tp5","Tp1","Fh2","Me3","Me7","Me11",
        "Eu6","Eu2","Tp16","Tp12","Tp8","Tp4","Es2","Fh3","Me2","Me6","Me10",
        "Eu5","Eu1","Tp15","Tp11","Tp7","Tp3","Es1","Fh4","Me1","Me5","Me9",
        "Tu11","Tu7","Tu3","Br2","Br4","Br6","Br8","Br10","Br12","Br14","Br16",
        "Tu9","Tu5","Tu1","Br1","Br3","Br5","Br7","Br9","Br11","Br13","Br15"
      ]
    },
    "gr2": {
      "players": ["Tu10","Tu8","Tu6","Tu4","Tu2"]
    }
  },
  "shapes": [
    {
      "type": "block",
      "group": "gr1",
      "start": [6.25, -3.125],
      "interval": [-1.25, 1.875],
      "slant": [0.625, -0.9375],
      "cols": 11
    },
    {
      "type": "block",
      "group": "gr2",
      "start": [8.75, 7.1875],
      "interval": [-2.5, -1.875],
      "slant": [0, -1.875],
      "cols": 5,
      "rows": 1
    }
  ]
}

```


図 5.13: ブロック隊形 (Level 3)

記述量と修正コストの観点において, Level 1(全座標記述)は演奏者数に比例してコストが増大するため, 大編成での運用や頻繁な修正には不向きであることが確認された. これに対し, 提案手法である Level 3(パラメーター記述)は, 記述量が人数に依存しないかつ, パラメーターの数値変更のみで形状変形が可能であるため, 圧倒的な効率化が実現できている.

一方で, 表現の自由度に関してはトレードオフが存在する. Level 1は理論上あらゆるフォーメーションを再現できるのに対し, Level 3は幾何学的な規則性を持つフォーメーションに特化しているため, ランダムな配置の再現性では劣る. しかし, 第3章の分析で明らかにした通り, 実際のマーチングバンドのドリル編成の大部分は, グループ単位での移動かつブロックやアークといった基本的な幾何学的図形の組み合わせで成立している. したがって頻出する定型パターンを Level 3で効率的に記述し, 規則性のない特殊な形状のみを Level 1や Level 2で補うとハイブリッドな運用を行うことで, 実用上の表現力を損なうことなく, 全体的な作成コストを大幅に削減できると結論づけられる.

第6章 結 論

本節では、本研究で得られた成果、および今後に残された課題について述べる。本研究では、実際のマーチングバンドのドリル構成を分析し、その知見に基づいた効率的なデータ記述形式を提案した。得られた主な成果は以下の3点である。1つ目は初心者に対するドリル理解の支援である。従来のドリルシートでは把握が困難であった動きの流れや速度感を楽曲と同期したアニメーションとして可視化することで、動作イメージの直感的な把握を可能にした。2つ目はドリル作成における記述コストの削減である。10年分の全国大会映像の分析により、ドリルの大半が幾何学的な規則性を持つことを明らかにした。この知見に基づき、全演奏者の座標を入力するのではなく、「グループ化」や「対称性」、「形状パラメーター」を用いてデータを圧縮する記述方式を提案し、入力作業の効率化を実現した。3つ目はフォーメーション設計における試行錯誤の支援である。特に頻出するブロック隊形に関して、パラメーター(間隔や角度)の変更のみで形状を調整できる仕組みを導入した。これにより、ユーザーは再計算の手間なく多様なパターンを比較検討することが可能となった。

本研究に残された課題としては、以下の点が挙げられる。1つ目は対象パートの拡大である。本研究では動きの規則性が高いブラス(金管楽器)パートを主な対象としたが、パーカッション(打楽器)やカラーガード(踊り子)といった他パートへの対応が不十分である。これらのパートは管楽器とは異なる独自の移動特性を持つため、改めて動作分析を行い、それぞれに適した効率的なデータ記述形式を検討する必要がある。2つ目は表現力の向上である。現在のアニメーションは2次元の

俯瞰視点に限られており、ターンやベルアップ(楽器を上げる動作)、姿勢の変化といった身体的な詳細動作を表現できていない。演奏者の身体的負荷や視覚効果をより正確に検討するためには、3次元モデルを用いた可視化への拡張が求められる。3つ目は試行錯誤機能の拡充である。現状のパラメーター制御はブロック隊形などの一部に限られている。今後は幾何学図形や文字形成など、より複雑なフォーメーションにおいてもパラメーターによる直感的な変形・生成を可能にすることで、実用的なドリル設計支援ツールとしての価値を高めていく必要があると考える。

現在マーチングバンドのドリルに関する研究がほとんど行われておらず、多くの課題が残されている。本研究では映像分析に基づいたデータ記述の効率化というアプローチにより、ドリル再現と創作支援の新たな可能性を示した。今後、映像解析によるドリル自動抽出やドリル自動生成など、関連分野の研究が進展することで、マーチングバンドという身体表現文化がさらに発展することを期待する。

参考文献

- [1] 新山王政和: 視覚的に軽快な印象を与えるマーチングステップに関する分析的研究-マーチングバンド経験者と未経験者によるステップの違いとは-, 2001
- [2] 堀井絵里, 藤代一成: マーチングバンドの演奏者個人に注目した移動経路の計量可視化, 2018
- [3] 三谷保弘: マーチング演奏が体幹運動と体幹・下肢の筋活動に及ぼす影響-トランペットならびにマーチングユーフォニアムによる検討-, 2016
- [4] 姜文淵, 山本雄平, 田中成典, 中村健二, 田中ちひろ: TIN を用いたサッカーのフォーメーションの可視化に関する研究, 第34回ファジィシステムシンポジウム, 2018
- [5] 中原永登, 川嶋宏彰: 深層強化学習を用いたバドミントンダブルスのフォーメーション評価, 情報処理学会第86回全国大会, 2024
- [6] 河野友子, 加藤直樹: フォーメーションダンスの一人練習を可能とする支援システムの開発, 情報処理学会第84回全国大会, 2022
- [7] Craig W.Reynolds: Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model, 1987
- [8] Lintle Tsiu, Elisha Didam Markus: A Survey of Formation Control for Multiple Mobile Robotic Systems, 2020

- [9] Qin Gu, Zhigang Deng: Formation Sketching: An Approach to Stylize Groups in Crowd Simulation, 2011
- [10] Zhaokai Wang, Chenxi Bao, Le Zhuo, Jingrui Han, Yang Yue, Yihong Tang, Victor Shea-Jay Huang, Yue Liao: A Survey on Vision-to-Music Generation: Methods, Datasets, Evaluation, and Challenges, ISMIR, 2025
- [11] 渡邊志, 高上遼一: 複数の健康人に吹奏楽曲を同時聴取させた場合の心拍変動, バイオメディカル・ファジィ・システム学会学会, 2006

謝 辞

本研究を進めるにあたり、北原鉄朗教授には、指導教員として終始熱心なご指導を頂きました。心から感謝いたします。